

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 7

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 348 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyulda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Avtosanoat korxonalarini marketing strategiyasini takomillashtirish yo'llari	16
Qo'ng'iroqboy Avezimbetovich Sharipov, Zayniddinova Umida Djalolovna	
Mamlakat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalarda omilidan foydalanish istiqbollari	26
Izbosarov Boburjon Baxriddinovich, Abdurasulov Ravshanbek Xotam o'g'li	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institutsional tahlili	32
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	37
Turgunov Odilbek Maripovich	
Etnografik turizmni tashkil etishning xorij tajribasi	41
I. Axmedov	
Xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi rolini tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari.....	46
Xusanov Murodjon Sunnatullayevich	
Iqtisodiy o'sish tushunchasi va uning rivojlanish tarixi.....	54
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni takomillashtirish asosida inson kapitalini rivojlantirish	59
Ubaydullaev G'ayrat Zuvaytovich	
O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlashda oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	65
Baymanova Mavlyuda Djurayevna	
The Effect of Students' Financial Status on Academic Performance in Uzbekistan	70
Alimov Damirjon Odilovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	76
Jusupova Anjim Tansiqbaevna	
Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	82
Sohibjamol Abirkulova	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashdaining innovatsion usullardan foydalanish	87
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalar hisobi va auditi bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	92
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi budjetining shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi.....	97
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
Mamlakat sanoatining barqaror rivojlanishida energosamaradorlikning roli.....	104
J. J. Yaxshilikov	
Сравнительный анализ состояния сферы услуг в регионах Андижанской области.....	109
Мусабоев Рустам Алижонович	
Hududlarda aholi bandligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda ishlab chiqarish sanoatining o'rni (Qashqadaryo viloyati misolida.....)	114
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Baxronov Baxriddin Najmiddinovich	
Banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	118
Ermatov Utkirbek Baxodirjonovich	

Развитие цифровой экономики в Узбекистане, ее плюсы и минусы	122
Раупова Муҳлисахон Ибраҳимжон кизи, Мамбетова Мадина Зоҳид кизи, Алижонова Малика Алижон кизи, Ҳакимова Нигора Бахтиёрвна	
Investment Management is an Important Factor of Economic Development.....	127
Yuldasheva G. A., Ziyayev Dilshodjon	
O'zbekistonda moliyaviy texnologiyalar sanoatining rivojlanish istiqbollari.....	130
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish.....	136
Toyirov Yunus Alamovich	
Operatsion faoliyatni boshqarishda strategiya tushunchasiga bo'lgan yondashuvlarning shakllanishi.....	143
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash.....	148
Xusniddinov Yorqinjon Muxiddin o'g'li	
Budjet tashkilotlarida pul mablag'lari nazorat qilishni rivojlantirish yo'llari.....	152
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Djalilova Malika Shuxratovna	
QQS ma'murchiligining yevropa tajribasi.....	157
Bisenbayev Sharyar Kuanishbayevich	
O'zbekistonda soliq yukiga ta'sir etuvchi omillar tahlili	162
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA PUL MABLAG'LARI NAZORAT QILISHNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Alimardonov Muxammadi Ibragimovich

ISFT instituti professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Djalilova Malika Shuxratovna

ISFT instituti xodimlar bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada budget tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini rivojlantirishning afzalliklari va tahlili hamda istiqbollarni takomillashtirish haqida so'z boradi. Shuningdek, mamlakatimizda budget tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini rivojlantirish istiqbollari mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: budget, budget tashkilotlari, pul mablag'lari, nazorat, davlat budjeti, budget tizimi, moliyalashtirish, budget daromadlari, budget xarajatlari, mahalliy budget, soliq-budget siyosati.

Abstract: this article will discuss the advantages and analysis and improvement of prospects for the development of monetary control in budgetary organizations. Also in our country, the existing problems in the prospects for the development of monetary control in budgetary organizations and the author's approaches and proposals for their elimination were presented.

Key words: budget, budget organizations, funds, control, state budget, budget system, financing, budget revenues, budget expenditures, local budget, fiscal policy.

Аннотация: в данной статье пойдет речь о преимуществах и анализе и улучшении перспектив развития денежно-кредитного контроля в бюджетных организациях. Также в нашей стране были приведены существующие проблемы в перспективах развития денежно-кредитного контроля в бюджетных организациях и авторские подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: бюджет, бюджетные организации, фонды, контроль, государственный бюджет, бюджетная система, финансирование, доходы бюджета, расходы бюджета, местный бюджет, налогово-бюджетная политика.

KIRISH

Mamlakatimizda islohotlarni chuqurlashtirish va erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda budget tizimining barcha bo'g'inlaridagi budget tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etishni boshqarish mexanizmini takomillashtirishning o'ziga xos jihatlari mavjud.

Shuningdek, iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash maqsadida davlat moliyasi tizimini isloh etish, uni mazmun va sifat jihatdan zamon talablari asosida takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Bunday sharoitida budget va budget daromadlarini shakllantirish masalalari muhim hisoblanadi. Mamlakat va hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, aholining yashash sharoiti va ularga ko'rsatilayotgan ijtimoiy himoya, kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoyalash, hududlardagi mahalliy boshqaruv organlarining iqtisodiy masalalarga yechim topa olishidagi muammolarni hal etish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Birinchidan, ijtimoiy soha va iqtisodiyot xarajatlarini o'z vaqtida hamda zarur miqdorda moliyalashtirish uchun yetarli daromadlarni ta'minlash, ikkinchidan, aholining birinchi darajadagi ehtiyojlarini qanoatlantirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan sohalarni rivojlantirish, uchinchidan, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish, hududlar investitsion jozibadorligini oshirish maqsadida qulay shart-sharoitlarni yaratishdagi muammolar shular jumlasidandir.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR TAHLILI

Budget tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etishning ahamiyati beqiyos bo'lib, turli manbalarda budget tashkilotlari hamda pul mablag'lari tushunchalariga turli xil ta'riflar keltirilgan. Xususan, J.N.Shaturayev va H.S.Jumayevlarning qarashlaricha "budget qonunchiligini buzganlik uchun sanksiyalarning yagonaligi, mam-

lakat budjet tizimi barcha darajalari budjetlari xarajatlarini moliyalashtirish va budjet mablag'lari buxgalteriya hisobini yurgizish tartibining yagonaligi bilan belgilanadi"[1].

R.X.Karlibayevaning fikricha, "budjet tizimidagi oshkorlik prinsipi ochiq matbuotda tasdiqlangan budjet va uning ijrosi to'g'risidagi hisobotlarni, albatta, e'lon qilinishini, budjet ijrosi jarayonida ma'lumotlarning to'liq va to'g'ri berilishini, davlat hokimiyati qonunchilik organlari va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining qarorlariga oid boshqa ma'lumotlarni olish imkoniyatining yaratilganligini, budjet loyihasi bo'yicha qarorlarni ko'rib chiqish va qabul qilish tartiblarining (jumladan, davlat hokimiyati qonunchilik organi ichida yoki davlat hokimiyatining qonunchilik va ijroiya organlari o'rtasidagi qaramaqarshiliklarni ifodalovchi masalalar bo'yicha ham) jamiyat va ommaviy axborot vositalari uchun, albatta, ochiq bo'lishini ko'zda tutadi", [2] deya ta'kidlab o'tgan.

"Budjet ma'lum bir subyektning moliyaviy holatini, pul mablag'larining to'planishini, daromad va xarajatlarning muvofiqligini, mablag'larning ortiqcha yoki kamligini belgilaydi. Boshqacha qilib aytganda, budjet pul daromadlari va xarajatlari balansi yoki davlat va mahalliy hukumatning vazifa va funksiyalarini ta'minlashni moliyalashtirish uchun mo'ljallangan mablag'lar fondini shakllantirish va sarflash shaklidir" [3].

Iqtisodiy kategoriya sifatida "budjet" – bu davlat organlarining mamlakat aholisiga davlat xizmatlarini ko'rsatish funksiyalarini ta'minlash uchun zarur bo'lgan pul mablag'larini shakllantirish, taqsimlash va sarflash bo'yicha davlat va iqtisodiyotning boshqa subyektlari o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar tizimi hisoblanadi. "Davlat budjeti kishilik jamiyati taraqqiyotining ma'lum bir bosqichida paydo bo'lgan bo'lib, uning vujudga kelishi, eng avvalo, siyosiy tashkilot sifatida davlatning vujudga kelishi bilan bevosita bog'liqdir. Har bir davr ijtimoiy tuzumiga tegishli bo'lgan ishlab chiqarish munosabatlarining asosiy belgilari davlat faoliyatining va budjetning taqsimlash mexanizmi sifatidagi mazmunini belgilab beradi" [4].

T.Blumentritt budjetlashtirishni "tashkilotning moliyaviy resurslarini uning bo'linmalari, faoliyati va investitsiyalariga taqsimlash jarayoni", [5] deb ta'riflaydi, S.T.Horngren va boshqalar budjetni ma'lum bir davr uchun rahbariyat tomonidan taklif qilingan harakatlar rejasining miqdoriy ifodasi va ushbu rejani amalga oshirish uchun nima qilish kerakligini muvofiqlashtirish uchun yordam sifatida ko'radi [6].

Davlat funksiyalarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda davlat hokimiyati organlarining qaroriga ko'ra tashkil etilgan, Davlat budjeti mablag'lari hisobidan saqlab turiladigan notijorat tashkilot budjet tashkilotidir. Budjet tashkilotlarini moliyalashtirish shartlari va ularning budjet hisobini yuritish tartibi budjet to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi [7].

Budjet mablag'laridan foydalanishning samaradorligi va tejamlligi prinsipining ma'nomazmuni shundan iboratki, unga muvofiq ravishda vakolatli organlar va budjet mablag'larini oluvchilar budjetlarni tuzish va ularning ijrosini ta'minlashda, avvalo, ko'zda tutilgan maqsadlarga erishishda mablag'larning kamroq hajmidan yoki ma'lum bir hajmdagi mablag'lardan foydalangan holda yuqori natijaga erishish zarurligidan kelib chiqishi kerak [8].

Yuqoridagi keltirilgan fikrlarga asoslangan holda, bizningcha, mamlakat iqtisodiyotida budjetlar xarajatlarini qisqartirishda budjet tashkilotlarining va budjet mablag'larini oluvchilarning budjet mablag'larini o'zlashtirishi va ularning pul mablag'larini nazorat qilish, shuningdek, qabul qilingan yuridik va moliyaviy majburiyatlari hisobga olinishida muhim ahamiyat kab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa uslublardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida budjet tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etishni rivojlantirish usullarining tashkiliy-huquqiy asoslarini mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fikrimizcha, budjet tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etish moliyaviy barqarorlik va davlat tizimining samarali ishlashini ta'minlash uchun katta ahamiyatga ega. Budjet tashkilotlarida mablag'larning sarflanishi ustidan nazoratni tashkil etishning iqtisodiy ahamiyati davlat mablag'laridan samarali va maqsadli foydalanishni ta'minlashdan iborat. Xarajatlarni nazorat qilish budjet mablag'laridan noto'g'ri foydalanish yoki samarasiz foydalanishning oldini olishga, moliyaviy boshqaruvni yaxshilashga va davlat moliyasini boshqarishda shaffoflik va javobgarlikni oshirishga yordam beradi. Bu budjet xarajatlarini optimallashtirishga, tashkilotlarning samaradorligini oshirishga va belgilangan maqsad hamda vazifalarga erishishni ta'minlashga yordam beradi.

Budjet tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etishning bir necha turlari mavjud (1-rasm).

1. Ichki nazorat. Bu budjet mablag'laridan samarali va maqsadli foydalanishni ta'minlash uchun tashkilotning o'zida o'rnatilgan chora-tadbirlar tizimidir. Ichki nazorat qoidalarga rioya etilishini, hisobotlarni to'ldirishning

to'g'riligi va o'z vaqtida bajarilishini, shuningdek, rahbariyatning buyruq va ko'rsatmalarining bajarilishini tekshirishni o'z ichiga oladi.

2. Tashqi nazorat. U iqtisodiyot va moliya vazirligi, hisob palatasi, vazirliklar, qo'mitalar va boshqalar kabi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshiriladi. Ular tashkilot xarajatlari belgilangan standartlar va qoidalarga muvofiqligini tekshiradilar, shuningdek, budget mablag'laridan foydalanish samaradorligini baholaydilar.

3. G'aznachilik nazorati. G'aznachilik, budget xarajatlari va daromadlarini hisobga olish va bajarish uchun mas'ul tashkilot tomonidan amalga oshiriladi. Buxgalteriya hisobi va nazorati tizimi yordamida g'aznachilik mablag'lar oqimini nazorat qiladi va tasdiqlangan budget doirasida ulardan maqsadli foydalanishni ta'minlaydi.

4. Audit – Auditorlik tashkiloti mutaxassislari tomonidan o'tkaziladigan tashkilotning moliyaviy va buxgalteriya hisobotlarining mustaqil auditidir. Auditning maqsadi buxgalteriya hisobi va hisobotidagi xatolar hamda qoidabuzarliklarni aniqlash, shuningdek kelajakda ularning paydo bo'lishining oldini olishdir.

5. Boshqaruv nazorati choralar. Tashkilot rahbariyati tomonidan mablag'larning sarflanishini nazorat qilish bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi sanaladi. Monitoring muntazam hisobotlar, budget ijrosini tahlil qilish, budget chegaralarini belgilash va ularning bajarilishini nazorat qilish shaklida amalga oshirilishi mumkin.

1-rasm. Budget tashkilotlarida pul mablag'larini nazoratini tashkil etish turlari¹

1-rasmda keltirilgan budget tashkilotlarida pul mablag'larini nazoratini tashkil etish turlari birgalikda tashkilotda budget mablag'laridan foydalanishning shaffofligi va samaradorligini ta'minlaydi.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarga muvofiq ravishda, soliq-budget siyosatini amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilarni belgilangan:

- budget siyosatining ijtimoiy yo'naltirilganligini, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoyani rivojlantirishga;
- hududlar, ayniqsa, mahallalarning dolzarb muammolarni hal qilish, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitni va tabiatni muhofaza qilishni ta'minlash;
- yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashni kengaytirish;
- tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatida sof raqobat muhitini yaratilishiga zamin yaratish, bosqichma-bosqich soliq va bojxona imtiyozlarini bekor qilish;
- birinchi darajali budget mablag'larini taqsimlovchilarga budget mablag'laridan samarali foydalanish yuzasidan javobgarligi, hisobdorligi va vakolatlarini, davlat budjeti barqarorligini ta'minlash maqsadida, ilg'or xorijiy tajribadan hamda xalqaro moliya institutlari ekspertlarining tavsiyalaridan kelib chiqqan holda budget xarajatlari samaradorligini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilab olingan.

1 Муаллиф ишланмаси.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida 2024 yil uchun respublika budjeti daromadlari prognozi² (mlrd, so'm)

T/r	Ko'rsatkichlar	Summa
O'zbekiston Respublikasining respublika budjeti daromadlari		212 643,0
1.	Bevosita soliqlar	55 697,7
1.1	Foyda solig'i	39 730,5
	Shundan, "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" va "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatlari bo'yicha	18 276,3
1.2	Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i	15 967,2
2.	Bilvosita soliqlar	106 364,1
2.1	Qo'shilgan qiymat solig'i	74 045,7
2.2	Aksiz solig'i	17 478,8
2.3	Bojxona boji	14 839,6
3.	Resurs to'lovlari va mol-mulk solig'i	16 290,3
3.1	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq	16 290,3
4.	Dividendlar	23 755,0
	Shundan, "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" va "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatlari bo'yicha	18 585,0
5.	Boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan boshqa tushumlar	10 535,9

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, O'zbekiston Respublikasining budget daromadlari 2024-yilda 212 643,0 mlrd, so'mni tashkil etishi prognoz qilingan.

Shundan, bevosita soliqlar 55 697,7 mlrd. so'm, bilvosita soliqlar esa 106 364,1 mlrd. so'm, resurs to'lovlari va mol-mulk solig'i 16 290,3 mlrd. so'm, dividendlar 23 755,0 mlrd. so'm, boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan boshqa tushumlar 10 535,9 mlrd. so'mni tashkil etishi prognoz qilingan. Shuningdek, "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" va "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatlari bo'yicha 2024-yilda foyda solig'i 18 276,3 mlrd. so'mni, dividendlar 23 755,0 mlrd. so'mni tashkil etishi prognoz qilingan.

Budget tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etishda boshqaruv, ijtimoiy-madaniy, ilmiy-texnikaviy yoki boshqa notijorat funksiyalarni bajarish uchun davlat hokimiyati organlari ishtirok etadilar. Budget tashkilotlari tegishli budjetni daromadlar va xarajatlar smetasi asosida moliyalashtiradi. Qoida tariqasida, budget tashkilotlari o'z xarajatlarini qoplash uchun daromadga ega emaslar.

Budget tashkilotlari budget mablag'laridan faqat daromadlar va xarajatlarning tasdiqlangan budget smetalariga muvofiq foydalanadilar va budget tasnifiga muvofiq budget mablag'lari hisobini yuritadilar.

Umuman olganda, budget tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etishning maqsadi budget va avtonom muassasalarning davlat, munitsipal vazifalarini bajarish uchun mo'ljallangan budget mablag'larining qonuniyligi, samaradorligi maqsadli ishlatilishini aniqlashdir.

Budget tashkilotlarida mablag'larning sarflanishi ustidan nazoratni tashkil yetishning asosiy mohiyati qonun hujjatlarida yoki boshqa normativ hujjatlarda belgilangan vazifalarga erishish uchun davlat mablag'laridan samarali va maqsadli foydalanishni ta'minlashdan iborat.

Budget tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etishni rivojlantirishda har bir budget tashkiloti barcha daromad va xarajatlarni kuzatish hamda kuzatishga imkon beradigan budget rejalari va buxgalteriya hujjatlarini tuzishi shart. Shuningdek, fuqarolar, ommaviy axborot vositalari, nodavlat tashkilotlar va boshqa manfaatdor shaxslar davlat mablag'larining sarflanishi to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish huquqiga ega va budget tashkilotlari faoliyatini nazorat qilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, budget tashkilotlarida mablag'larning sarflanishi ustidan nazoratning samaradorligi moliyaviy boshqaruv jarayonining shaffofligi va ochiqligiga, shuningdek, boshqaruv xodimlarining mas'uliyati hamda vakolatiga bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat budjeti ijrosi jarayonida alohida budjetlar bilan hisob-kitob munosabatlari vujudga kelishi mumkin. Bunday o'zaro hisob-kitoblar vujudga kelishi asosida har bir budget tashkilotlarining budjeti daromadlar va xarajatlar balansi tarzida tashkil topishi yotadi. Barcha xarajatlar rejalashtirilgan daromadlar bilan qoplanadi. Shuning uchun, budget tasdiqlangandan so'ng, qo'shimcha xarajatlar yuklansa, ularni ta'minlash uchun mablag'

2 Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги ЎПҚ-886-сонли Қонуни. lex.uz/docs/6707765

ham berilishi kerak bo'ladi. Daromad beruvchi manbalar kamayganda ularni qoplash uchun mablag'lar olinishi kerak bo'ladi. Tasdiqlangan budjetda ko'zda tutilmagan daromadlarning manbalari paydo bo'lganda qo'shimcha hisoblangan daromad summasi yuqori budjetga berilishi kerak bo'ladi.

Budjet tashkilotlarida pul mablag'lari nazoratini tashkil etish obyektining moliyaviy-xo'jalik faoliyatini iqtisodiy tahlil qilish nazorat tadbiri boshlanishidan oldin boshlanadi. Dastlabki iqtisodiy tahlil bizga kerakli nazorat usullari va tekshirish usullarini oldindan belgilab, nazorat rejasini maqsadli ravishda tuzish va tekshiruvlar o'tkazish imkonini beradi. Nazorat tadbirida yanada chuqurroq iqtisodiy tahlil o'tkaziladi. Shu bilan birga, iqtisodiy tahlil ma'lumotlari buxgalteriya hisobi va statistik ma'lumotlarni taqqoslash, tekshirish obyektlari faoliyatini baholash uchun faktlar va boshqa ma'lumotlarni o'rganish, dastlabki hujjatlarni tekshirish natijalari, buxgalteriya registrlari va boshqa iqtisodiy ma'lumotlarni o'rganishdan iborat bo'lgan joriy tahlil tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

Budjet tizimida pul mablag'larini nazorat qilish borasida amaliy ishlar davom etmoqda va budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi faoliyatini tubdan isloh qilish orqali yanada yuqori sifatli moliyaviy hisobotlarni tuzishga, shuningdek, davlat sektori faoliyati natijalarini baholashga katta imkoniyat yaratadi, axborotlarni shaffofligini oshiradi, budjetga moliyaviy hisob va statistik hisobotlarni yuqori darajada integratsiyalashuvini ta'minlaydi, axborotlarni ishonchligi va to'liqligini oshishi hisobiga davlat aktivlarini samarali boshqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. lex.uz/docs/2304138
2. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги "2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида"ги ЎРҚ-886-сонли Қонуни. lex.uz/docs/6707765
3. Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. *International Journal of Advanced Research*, 7(11), 303–307. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10008>
4. R.Karlibaeva. (2021). THEORY OF FINANCE AND FINANCING STRATEGIES. *International Journal of Advanced Research*. <https://doi.org/10.21474/ijar01/12480>
5. Пивень Е.В., Бедрачук И.А. "Государственное и муниципальное управление". Учеб. пособие/ Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. стр -58.
6. Маликов Т.С, Ҳайдаров Н.Ҳ. Давлат бюджети. Ўқув қўлланма.-Т.: "ИQTISOD-MOLIYA", 2007.84-бет.
7. Blumentritt T., Integrating strategic management and budgeting, *Journal of Business Strategy*, 27 (6) (2006), pp. 73–79.
8. Horngren, C.T., Stratton, G.L., Sutton, W.O., Teall, H.D., "Management Accounting", 4th ed. Prentice Hall, Toronto, 2004.
9. В.М. Гальперин, С.М. Игнатъев, В. И. М. (2007). "МИКРОЭКОНОМИКА." Book, 426. [https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Agricultural Biotechnology Annual_Ottawa_Canada_11-20](https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Ottawa_Canada_11-20)

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

